

NEMIS TILIDAGI AKKUZATIV KELISHIGINING QORAQALPOQ TILIDA QO‘LLANILISHI

Abishova Gulxan Matjanovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Nemis tili va adabiyoti kafedrasida stajor
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806493>

Annotatsiya. Kelib chiqishi turli guruhlariga mansub tillarni qiyosiy tipologik tarzda o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada nemis tilidagi akkuzativ kelishigi bilan qoraqalpoq tilidagi tabis (to‘shim) kelishigining uqshash va o‘ziga xos jihatlari o‘rganilgan. Bu kelishiklarning qo‘shimchalar bilan ifodalanish xususiyatlari ikki til misolida qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Qiyosiy tipologiya, nemis tili, qoraqalpoq tili, kelishik, akkuzativ, tabis kelishigi.

Keyingi bir necha o‘n yilliklar davomida biz tillararo xodisalardagi o‘xshashlik va noo‘xshashliklar, shuningdek, shu yoki boshqa sohadagi evolyutsiya protsesslari to‘g‘risidagi savollarga tez-tez duch kelamiz.

Xorijiy (bu yerda g‘arb tillari nazarda tutilmoqda) tillarni o‘zbek, keyinchalik qoraqalpoq tillari bilan qiyosiy o‘rganishga o‘tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab ko‘proq e‘tibor berildi, ilmiy va ilmiy-metodik tadqiqotlar yuzaga keldi. E‘tiborga loyiq tamoni shundaki, o‘zbek tili german va roman tillari bilan qiyosiy tipologik tadqiqot qilingan bo‘lsa, qoraqalpoq tili faqatgina german tillari – ingliz va nemis tillari bilan qiyosiy o‘rganildi va shunday bo‘lib qolmoqda.

Turli guruhlariga mansub tillarni qiyosiy o‘rganishning ahamiyati to‘g‘risida akademik L.V.Sherba: “Qiyoslashlar asosidagi bir tilning ikkinchi til bilan taqqoslanishi har hil tillardagi bir hil fikrning har xil qilib ifodalanishi o‘zi boshqa bir tilda tafakkur yuritadigan insonni o‘ziga jalb qiladi, qiziqtiradi” – deb aytgan edi [3].

Akademik V.V.Vinogradov tillarni qiyosiy o‘rganishning ahamiyatli ekanligini alohida ta’kidlab: “Qardosh, bir-biriga yaqin tillarni qiyosiy-tarixiy tarzda o‘rganish bilan birga, turli sistemadagi tillarni qiyosiy yoki solishtirmali turda o‘rganishga bo‘ladi hamda ularni shu tarzda o‘rganish kerak” – degan edi [2].

Nemis va qoraqalpoq tillaridagi kelishiklar barcha tillardagi kabi asosiy grammatik kategoriyalardan hisoblanadi. Shu bois, biz ushbu maqolada nemis tilidagi akkuzativ kelishigining qoraqalpoq tilida ifodalanishini tahlil qilamiz.

Olmoshlar tabis kelishigida asosan affiksli ishlatiladi.

1. Kishilik olmoshlari: *Al, men sizdi úyinizge deyin shıǵarıp salaman. Ol meni, men oni kórdim.* (O.Ayjanov «Aral qushagında»)

2. O‘zlik (ózi) olmoshiga kelishik affiksidan oldin egalik affiksi qo‘shiladi: – *Ózimdi misalga alganda, pútin kolxoz tuwralı aytpaqshı edim.* (O.Ayjanov «Aral qushagında»)

Totu qusqa ózin tákirarlatıp, pútkil álemdi háreketke keltirip qoyǵan ullı kúsh-adamnuń ózi. (T. Qayıpbergenov «Qaraqalpaqnama»)

3. Gumon olmoshi: *Sonlıqtan ótirik bolsa da bir nárseni siltawlatıp sorap barıwı kerek.* (O.Ayjanov «Aral qushagında»).

Bu olmosh ba‘zan belgisiz narsa ma‘nosida ham ishlatiladi: *Men bir náirse aytayın* (O.Ayjanov «Aral qushagında»)

4. Ko‘rsatish olmoshlari: Siz mınanı aytpaqshı shıǵarsız. Bunı esaplaǵan shotıńnan aynalaym, Narımbetjan, Sonı nege aytpaysań? (O.Ayjanov «Aral qushaǵında»)

5. Bo‘lishsizlik olmoshlari: *Ernazar bolsa esikten kirgen jerde ishtegi tastay túnek qarańǵıdan kózleri hesh nárseni kórmey qaldı* (A.Bekimbetov)

Olmoshning bu turi ham ba‘zi hollarda til uslubiga binoan belgisiz ishlatiladi: *Ol hesh nárise aytpay shıǵıp ketti.*

6. Belgilash olmoshlari, ular ham ba‘zan belgisiz ishlatiladi. *Qıyal alıp qashadı, hár nárselerdi oylatadı.* (N. Dáwqaraev). *Onnan hár nárseni kútiwge boladı. Hár kimdi tilinen uslaydı.*

7. Sifatning avval substantiv forma yasovchi – liq affiksini, egalik suffiksini, keyin kelishik affiksini olib ishlatilishi ham uchraydigan holat: *Ol usı danalıǵın kórsetiw maqsetinde hesh kimgе sóz bermey bir ózi sóylep otırdı, degen menen qáteliklerıńdi tákirarlaw aqıldan emes.* (T. Qayıpbergenov «Qaraqalpaqnama»). *Onıń mártligin hámmе biledi.*

8. Son to‘ldiruvchi, jumladan, vositasiz to‘ldiruvchi vazifasida kelsa belgili ishlatiladi: *Besten úshti alsaq qansha qaladı? Olardan ekewin alıp qalıw kerek.*

Nemis tilida akkuzativning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shuki, u orqali o‘rin ma‘nosi ifodolanadi. U ham ozod akkuzativ turiga mansub bo‘lib, asosan harakatni (olg‘a qaray) anglatuvchi o‘timsiz fe‘llar bilan qo‘llaniladi: steigen, gehen, laufen, springen, fahren. Bunday fe‘llar bilan faqat o‘rin ma‘nosiga yaqin bo‘lgan otlargina ishlatiladi: Straße, Weg, Strecke, Schritt va boshqalar.

Er ging die Straße entlang. *Ol kóshe boylap júrip ketti.*

Marsel trat einen Schritt auf mich zu. (J. Petersen. Fahrt nach Paris).

Marsel maǵan qaray bir qádem tasladı.

Misollarning qoraqalpoq tiligagi tarjimasidan ko‘rinib to‘rganidek, nemis tilidagi akkuzativning o‘rin ma‘nosi ikkinchi tilda ham xuddi o‘ziga o‘xshash kelishikda (tabis) o‘z ma‘nosini topadi. *Entlang* predlogi nemis tilida akkuzativdagi otni boshqarib kelsa, *boylap* kumakchisi ham xuddi shu kelishikni tabis kelishigini boshqarib qo‘llanadi. U boshqarib kelayotgan otning belgili yoki belgisiz ishlatilishi to‘g‘risida so‘z yuritgan edik. Ikkinchi gapdagi *qádem* so‘zi ma‘no jihatdan tabis kelishigida turibdi, chunki *taslaw* (tashlamoq) fe‘li o‘zidan oldin turgan otning tabis kelishigida turishini talab qiladi: *taslaw* – neni? kimdi? Biroq bu so‘zlar turg‘un bog‘lamaga aylanib ketgan. Agar *qádem* so‘ziga egalik affiksi qo‘shilsa, u tabis kelishigining affiksi bilan ishlatiladi: *Qádemıńdi oylap bas* (tasla)

Akkuzativ o‘rin ma‘nosidagi (das Jahr, die Nacht, der Tag, die Woche, der Monat u.a.) otlar orqali harakat yoki holatning sodir bo‘lish vaqtini, davomiyligini ko‘rsatadi, gapda o‘rin holi vazifasida keladi:

Das Mädchen wohnte einen Monat bei dem Onkel. *Qız dayısınıkınde bir ay jasadı.* Gestern habe ich den ganzen Tag an den Artikel gearbeitet. *Keshe men kúni menen (kún boyı) maqala ústinde (tuwralı) jumıs isledim.*

Shuningdek, akkuzativ harakatning biror, o‘rin-joy ustida sodir bo‘lishini ifodolasa, qoraqalpoq tiliga *menen* (*benen, penen*) ko‘makchisi bilan birgalikda keladigan ataw kelishigidagi ot yoki shıǵıs kelishigi orqali beriladi: ohne Hast trappten die Pferde den ansteigenden Weg (St. Zweig. Nowellen). *Atlar joqarıǵa shıǵatuǵın jol menen (joldan) ásten júrip ketti.*

Ein Jahr studierte ich in Kiev. *Men Kieve bir jul oqıdım.*

Nemis tilida akkuzativda ifodalanadigan o‘rin ma‘nosi qoraqalpoq tilida ataw kelishigidagi yoki *menen* (*benen, penen*), *boyı* ko‘makchilari bilan qo‘llanadigan otlar orqali beriladi.

Nemis tilida akkuzativ orqali javob olish, biror narsani so‘rash ma‘nolari anglashiladi. Akkuzativning bu ma‘nosi qoraqalpoq tilida shıǵıs kelishigi orqali ifodalanadi. Mana shu holat o‘qish jaroyonida o‘quvchilar tomonidan hatoga yo‘l qo‘yilishiga sabab bo‘ladi: Der Lehrer fragt den Schüler. *Muğallim oqıwshıdan soraydı.*

Nemis tilida ataw ma‘nosini anglatadigan fe‘llardan keyin ham vositasiz akkuzativ gapda qator kelgan holda qo‘llaniladi. Bunday fe‘llarga *nennen, heißen, lehren* kiradi. Qoraqalpoq tiliga akkuzativdagi birinchi ot tabis, ba‘zi hollarda baris, ikkinchisi esa ataw kelishiklari orqali tarjima qilinadi: Er nannte den ersten Mann einen Lügner (B. Kellerman. Reisen in Asien). *Ol birinshi adamdı ótirikshi deytug‘ın edi.* Sie nannten ihn einen Künstler. *Olar onı artist dep aytadı.*

Akkuzativ lang, hoch, breit, weit, schwer, wert u.a. (sein) sifatlari bilan qo‘llanilganda, ular predikativ yoki attributiv sifatida qo‘llanilib, o‘lchov ma‘nosini ifoda etadi. Bunday hodisa qoraqalpoq tilida yo‘q. Shu sababli akkuzativning bu ma‘nosi turli kelishiklarda o‘z ifodasini topishi mumkun: Das Kind ist 6 Monate alt. *Bala altı aylıq.* Unsere Straße ist einen Kilometer lang. *Kóshemizdiń uzınlıǵı bir kilometr.* Der Baum ist 15 Meter hoch. *Terektiń biyikligi 15 metr.*

Tilshunos I.Erben “Akkuzativ to‘ldiruvshili gaplarni aktivdan passivga aylantirish haqida to‘xtalib, haqiqiy akkuzativ ob‘ekt passivga aylantirilganda ega vazifasida kelishini, idioma va frazeologik birikmalarda esa bu holat umuman sodir bo‘lmasligini ko‘rsatadi” [1].

Karl schreibt einen Brief. Ein Brief wird geschrieben.

Man baut hier ein Haus. Ein Haus wird hier gebaut.

Lekin: Sei fassen hier immer mehr Fuß → Er wird Fuß getaßt aber nicht: Der Fuß wird getaßt. Wer nehmen Abschied von unserem Freund. Es wird Abschied genommen. Jetzt wird Abschied genommen, aber nicht. Der Abschied wird genommen. Wir stehen Schlange → Es wird Schlange gestanden; Heute wird Schlange gestanden: aber nicht. Die Schlange wird gestanden.

Xuddi shu usul bilan haqiqiy akkuzativ obyektlarini turg‘un birikmaga aylangan, ammo shaklan vositasiz to‘ldiruvchiga o‘xshash idioma va frazeologik birikmalardan farqlab olishga bo‘lar ekan. Ularning qoraqalpoqcha ekvivalentlari esa ma‘nolarga qarab o‘z izohlarini topadi.

REFERENCES

1. Erben I. Abriß der deutschen Grammatik. – Berlin, 1965.
2. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – Москва, 1947.
3. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе. – Москва, 1995.